

Projektaktivität	Details zur Durchführung	Anzahl Teilnehmende	Evaluierung und Ergebnisse	Literatur aus dem Projekt
Mentoring SPRUNGBRETT	Lehramtsstudierende werden zu Mentor/innen ausgebildet und begleiten Schüler/innen an Salzburger Schulen, unterstützen diese in ihrer Entwicklung und erleichtern den späteren Zugang zur Universität. Nach der Ausbildung im Herbst (2 LVs) finden von November bis Juni Einzeltreffen mit dem Mentee und Gruppentreffen statt. In dieser Zeit werden die Mentor/innen weiter ausgebildet und nehmen an Supervisionen teil (insg. 12 ECTS). Alle Treffen werden mit Hilfe einer App evaluiert und es gibt eine ausführliche Prä- und Posterhebung.	77 Lehramtsstudierende (Mentor/innen) 77 Schüler/innen (Mentees)	Seit dem Schuljahr 21/22 ausführliche Begleitforschung zu Kompetenzen und Bedürfnissen der Mentor/innen. Erste Evaluationsergebnisse werden Ende 2024 veröffentlicht. Vorläufige Ergebnisse anhand der bisherigen Stichprobe zeigen einen sig. Wissens- und Kompetenzzuwachs zwischen der Prä- und Posterhebung bei Mentor/innen sowie günstige Entwicklungen bei den Mentees.	Mackinger & Jonas (2020) Mackinger et al. (in prep.)
Sensibilisierung von Lehrkräften (Erhebung und Training)	Online-Vignettenstudie zur Einschätzung von Schüler/innenleistungen mit unterschiedlichen Migrations- und Bildungshintergründen durch Lehrkräfte (selbsterstellter Fragebogen und bestehende Skalen zu Academic Behavior, Growth Mindset und Rating of Academic Results). Das entworfene Training ist ein Präsenztraining für (angehende) Lehrkräfte (4 Stunden) mit Reflexionsübungen zu Vorurteilen und Bildungsgerechtigkeit, Informationen dazu und Vorschläge für die Unterrichtsgestaltung zu diesen Themen. Das Training wurde mit zwei Trainingsgruppen im Herbst 2022 pilotiert.	Befragung ($N = 241$), Trainings ($N = 22$)	Die ersten Auswertungen der Befragungsdaten zeigen, dass die Schülergruppen nicht gleich bewertet wurden, sondern Schüler/innen mit Migrationshintergrund sowie ohne akademisches Elternhaus anders als die Vergleichsschüler eingeschätzt wurden. Die Evaluation des Trainings zeigte einen sig. Zuwachs von Wissen und Reflexion und die Teilnehmenden fühlten sich danach kompetenter, dieses Thema im Unterricht aufzugreifen.	Masterarbeit: Wendlinger (in prep.)
Peer-Mentoring für Studienanfänger/innen	Höhersemestrige Studierende werden zu Mentor/innen ausgebildet. Zu Beginn des Semesters wird den Mentees (Erstsemestrige Studierende) anhand eines fragebogenbasierten Matchings ein/e ausgebildete/r Mentor/in zugeteilt. Die Mentees füllen vor	Mentees ($N = 813$), Mentor/innen ($N = 713$)	Auf der Ebene der Befindlichkeiten gaben die Mentees an, sich weniger hilflos zu fühlen, weniger Angst und weniger Ärger zu empfinden. Außerdem zeigte sich eine Steigerung der Selbstwirksamkeitserwartung. Auf der Ebene der Selbststeuerungskompetenzen zeigten sich	Masterarbeiten: Moser (2019)

	Beginn und nach Beendigung des Mentoring-Prozesses einen Fragebogen aus.		positive Veränderungen in der Fähigkeit zur Selbstberuhigung (Umgang mit negativem Affekt) sowie in der Konzentrationsfähigkeit und dem Umgang mit Misserfolgen. Außerdem berichteten die Mentees eine reduzierte wahrgenommene Belastung.	
Connecting PLUS	Discord-Server für Studienanfänger/innen. Studierende konnten sich in über 90 Interessenskanälen zusammenfinden (z.B. Schach, Jogging, vegane Rezepte). Förderung der Aktivität auf dem Server durch Team-Aktivitäten („findet euch in Gruppen zusammen und trifft euch ‚in echt‘“) und Aufgaben (zu Ostern Suche nach in den Kanälen versteckten Osterei-Emojis)	375 Studierende verschiedener Studiengänge	In der Begleitforschung über den Zeitverlauf zwischen der Anmeldung bis zur Folgerhebung (3 Monate nach Start der Plattform) zeigten sich signifikante Steigerungen in wichtigen Variablen, zum Beispiel dem Gefühl sozialer Zugehörigkeit sowie der Identifikation mit der Universität, dem Studienfach und den Studienkolleg/innen	Masterarbeiten: Bergmann (2022); Hecht (2021)
Studierendenbefragung 2020	Zu Beginn des Projekts wurde während des ersten COVID-19 Lockdowns eine österreichweite Studierendenbefragung durchgeführt. Der Fokus dieser Studie lag darauf zu untersuchen, welche psychologischen Variablen beim Umgang mit der herausfordernden COVID-19 Situation eine entscheidende Rolle spielen. Einen besonderen Fokus legten wir neben der Erfassung des Studienfortschritts auch auf den elterlichen akademischen Hintergrund der Studierenden.	<i>N</i> = 848 Studierende aus Österreich; davon <i>n</i> = 346 von der PLUS	Im Gegensatz zu Studierenden mit elterlichem akademischem Hintergrund, hat bei Studierenden aus nicht-akademischen Haushalt haben die akademische Identität und die Zugehörigkeit zur Gruppe der Studierenden einen entscheidenden Einfluss auf den Umgang mit der Bedrohung des Studienfortschrittes durch die Pandemie. Bei allen Studierenden ist der Studienfortschritt (geplante ECTS für das Semester und bisher absolvierte ECTS) mit dem Zugehörigkeitsgefühl zur Gruppe der Studierenden assoziiert.	keine (Sekundäranalyse der Befragung aus Möller et al., 2022)
Trainings	Trainings zu unterschiedlichen Themen wie Stressbewältigung, Studieren mit Kind, Misserfolgsbewältigung. Zusätzlich wird ein hybrides (sowohl asynchron als auch hybrid) Trainingsformat mit dem Namen PLUSTRACK-Training durchgeführt. Zu Beginn des PLUSTRACK-Trainings schätzen sich die Teilnehmenden mit Hilfe eines Fragebogens ihre	Trainees (<i>N</i> = 395); davon PLUSTRACK-Trainings (<i>n</i> = 159)	Zur Evaluierung füllen die Teilnehmenden als Kontrollgruppe vier Wochen vor dem Training den Fragebogen (u.a. Selbststeuerungskompetenzen, Bedürfnisse und Motivation) aus. Dann füllen die Teilnehmenden einmal den Fragebogen zu Beginn des Trainings im Kick-Off Meeting aus und einmal zum Abschluss des Trainings	keine

Selbststeuerungskompetenzen ein. Daraufhin erhalten sie ein Profil. Das Profil wird gemeinsam mit den Trainer/innen beim Kick-Off-Termin besprochen und die Teilnehmenden erhalten eine Empfehlung für eines der vier asynchronen Trainings (Selbstregulation, Selbstkontrolle, Willensbahnung oder Selbstzugang). Im Selbstregulations-Training lernen die Studierenden, sich selbstkongruente Ziele zu setzen; im Selbstkontroll-Training die Planung für die Zielumsetzung; im Willensbahnungstraining lernen sie die Umsetzung der Pläne; im Selbstzugangs-Training den Umgang mit den Stress. Die Teilnehmenden haben vier Wochen Zeit, ihr asynchrones Training selbstständig durchzuführen. Danach findet ein Abschlusstermin statt, bei dem offene Fragen mit den Trainer/innen besprochen werden kann.

am Ende des Abschlussreflexionstermine. Die Berechnungen stehen noch aus.

Coachings	Studierende der PLUS haben die Möglichkeit an drei unterschiedlichen Coachings teilzunehmen: Abschlussarbeits-Coaching, Karriere-Coaching und ein Ziele-Coaching.	Coachees: $n = 258$)	Die Erhebung der Daten findet vor und nach jedem Coaching statt. Erhoben werden neben psychologischen Konstrukten auch die akademische Leistung (ECTS).	Masterarbeiten: Moser (2019) Zerle (2020) Angermayr (2022) Jonas et al. (2022)
Unterstützungsmaßnahmen für Lehrende	Seit Januar 2022 gibt es ein wöchentliches Online-Treffen für Lehrenden zu Austausch und zur Information über lehrelevante Themen (z.B. Input zur Gestaltung von online Prüfungen, Hybridlehre, Unterstützung spezieller Studierendengruppen etc.). Diese Treffen werden gut angenommen und die	Teilnehmende am Lehrenden Jour Fixe bisher 210 unterschiedliche TN, die meisten regelmäßig.	Bisher keine Evaluierung durchgeführt.	

Informationen werden zusätzlich im Intranet der PLUS für alle Lehrenden bereitgestellt.

Digitale Lehrtools

In verschiedenen kleinen Pilotstudien wurden Maßnahmen ausprobiert, um das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Online-Lehre zu erhöhen. Im Wartekontrollgruppendesign wurde untersucht, ob durch Teilnahme an online Diskussionsforen die Zugehörigkeit gesteigert werden kann. Zusätzlich wurden agile und innovative Lehrmethoden und Tools in Lehrveranstaltungen getestet und begleitend evaluiert. Zum Beispiel führten Sprints, kooperative Lernprodukte und Feedbackschleifen zu einem positiven Lernergebnis – Methoden, die beispielsweise in der digitalen Mediationsausbildung umgesetzt und evaluiert werden. Hier ist insbesondere das Konzept des selbstbestimmten Lernens zentral. Ebenso kann man Studierende mit Spaß und Neuheit für Lehre begeistern: Wir kooperieren mit den Entwickler/innen der App “Bridge of Knowledge” (Sanchez & Mayer, 2022), die es Studierenden ermöglicht, mithilfe von kostengünstigen VR-Brillen aus Pappe in einer Virtual-Reality-Umgebung zu lernen. Diese verschiedenen Lehr- und Lernformate werden von uns evaluiert, um evidenzbasierte Empfehlungen und Anregungen für die Gestaltung der Lehre geben zu können.

121 Studierende nahmen an der Studie zur Nutzung des Forums teil. 42 Studierende partizipierten an der VR-Studie.

Das Zugehörigkeitsgefühl zum Kurs kann mit einfachen Maßnahmen wie online Gruppenarbeiten über ein Forum signifikant gesteigert werden. In der VR-Studie zeigte sich, dass eine nutzerfreundliche Gestaltung, welche ein Eintauchen in die virtuelle Welt ermöglicht, positiv mit intrinsischer Motivation assoziiert ist. Im Vergleich von VR-Gruppe und einer Kontrollgruppe zeigte sich, dass sich die Studierenden mit VR-Anwendung weniger ängstlich beim Lernen zeigten.

Befragungen digitale Lehre

Im Sommersemester 2020 fand eine Onlinebefragung für österreichische und deutsche Hochschullehrende zu ihren Erfahrungen und Wünschen in der Umstellung zur digitalen Lehre statt. In einem quantitativen Fragebogen wurden Einstellungen, Zufriedenheit und der

Onlinestudie: $N = 1339$ Lehrende in der quantitativen Studie; davon $n = 888$ haben auch die qualitativen Fragen beantwortet.

In der quantitativen Studie zeigte sich, dass die größte Rolle die Wahrnehmung bzw. Interpretation der Situation spielte: wurde die digitale Umstellung als bedrohlich erlebt und nicht als Herausforderung, war die Zufriedenheit der Lehrenden geringer. Auch Faktoren wie technische Fertigkeiten,

Feldhammer-Kahr et al. (2021);
Tulis et al. (2022)
Tulis et al. (submitted)

Blogbeitrag:

tatsächliche Einsatz verschiedener Online-Tools und Konzepte abgefragt. Zusätzlich wurde qualitativ genauer erhoben, welche Vor- und Nachteile bestimmte Lehrkonzepte und Werkzeuge für verschiedene Lehrveranstaltungsarten haben. An der PLUS gab es zusätzlich eine Nacherhebung im Herbst 2020 zur weiteren Nutzung und Erfahrung nach einem weiteren Semester mit online-Lehre. Ergänzend wurden im Herbst vertiefende Interviews an der PLUS zu den Herausforderungen in der online-Lehre und Verbesserungsmöglichkeiten durchgeführt.

Nacherhebung an der PLUS (längsschnittliche Daten von $N = 102$)

Vertiefende Interviews an der PLUS ($N = 20$)

persönliche Ressourcen, Lehrerfahrung, genügend Zeit und Unterstützung durch die Hochschule waren wichtig. Bei der qualitativen Auswertung zeigte sich, dass die meisten sich für die Zukunft blended learning vorstellen können, um Vorteile, wie Flexibilität, beizubehalten. Nachteile wurden vor allem in der Kommunikation und der mangelnden didaktischen Kenntnis ersichtlich. In der Nacherhebung nach einem Semester online Lehre zeigte sich, dass die Lehrenden an der PLUS sich kompetenter und weniger gefordert fühlten und Fortbildungen nutzten, um ihre Fertigkeiten in der digitalen Lehre weiter zu verbessern. In vertiefenden Interviews zeigte sich vor allem, dass der Mehraufwand für Lehrende und Studierende groß war und vor allem die Kommunikation, der Austausch und Seminare schwer umzusetzen sind. Teils funktionieren Konzepte aber auch gut, wie der Austausch mit einzelnen Studierende oder das Aufzeichnen von Vorlesungen.

<https://plustrack.at/quotadadis-online-lehre/>

RecosyPLUS	Sammlung und Auflistung von 35 Beratungs- und Unterstützungsangeboten für Studierende der Universität Salzburg. Mittels Fragebogen und Entscheidungsbaum (RECOmmender SYtem RECOsY) Hinführen zum spezifisch benötigten / gewünschten Angebot.	User/innen: ca. 1000 Zugriffe auf RECOsY Begleitende Befragung zur Nutzung des RECOsY: $n = 131$	131 Teilnehmende Studierende bei Befragung: Messung vor und nach der Nutzung von RECOsY (vs. Liste mit Angeboten als Kontrollgruppe). In beiden Gruppen: Steigerung von Verhaltensabsichten zur Hilfesuche und Annäherungsaffekt, Steigerung intrinsischer Motivation; Linderung von Angst (marg. signifikant)	Masterarbeiten: Grübl (2022); Kobler (2022)
Lern- und Arbeitsräume	Studien zu den Effekten von Biophilie (Pflanzen und naturähnliche Strukturen), Farben, Beleuchtung und Privatheit auf die Befriedigung psychologischer Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit. Basierend auf der Studie Planung und Renovierung von Räumen	$N = 227$	Räume mit naturähnlichen Strukturen werden bevorzugt aufgesucht; Warme Farben, naturähnliche Strukturen und nicht-steril wirkende Räumlichkeiten fördern Autonomie, Kompetenz und das Gefühl von Eingebundenheit. In der Gestaltung von Räumen wurde neben Farben und	Jutzi et al. (submitted) Masterarbeiten (in Arbeit): Graßl (2023); Blank (2023)

(soweit budgetär möglich und von
Universität erlaubt)

Schallschutzpanelen (zur Steigerung der
Privatheit) auch Wert auf Funktion gesetzt,
z.B. durch Steckdosen und Beleuchtung.

Literaturverzeichnis

Angermayr, A. (in prep.). *“Mir ist ein Licht aufgegangen!” Die Rolle von Aha-Erlebnissen im Selbstregulationsprozess und ihre Förderung im Coaching* [unpublizierte Masterarbeit, Universität Salzburg].

Bergmann, N. (2022). *Connecting the University of Salzburg: ein soziales Netzwerk als Ansatz zur Steigerung des Zugehörigkeitsgefühls und des Wohlbefindens der Studierenden der Universität Salzburg*. <http://digital.obvsg.at/obvusbhs/7766337>

Blank, N. (in prep.). *Breathing Space – The Restoring Effect of Architecture on Performance after Experiencing a Social-Evaluative Threat* [unpublizierte Masterarbeit, Universität Salzburg].

Feldhammer-Kahr, M., Tulis, M., Leen-Thomele, E., Dreisiebner, S., Macher, D., Arendasy, M., & Paechter, M. (2021). It’s a Challenge, Not a Threat: Lecturers’ Satisfaction During the Covid-19 Summer Semester of 2020. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/FPSYG.2021.638898/PDF>

Graßl, L. (in prep.). *Besser fühlen durch Design – Der positive Effekt von Architektur auf das Wohlbefinden in bedrohlichen Situationen* [unpublizierte Masterarbeit, Universität Salzburg].

Grübl, M. (2022). *RECOZY-PLUS or there and back again. The development, evaluation, and validation of a recommender system in the context of university help services*. [unpublizierte Masterarbeit, Universität Salzburg].

Hecht, J. (2021). *ConnectingPLUS: Ein soziales Netzwerk für StudienanfängerInnen zur Steigerung des Zugehörigkeitsgefühls, der akademischen Motivation und Leistungen durch den Aufbau von Freundschaften*. <https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubs:1-26673>

Jonas, E., Zerle, G., Mühlberger, C., & Hansen, J. (2022). Nichts ist praktischer als eine gute Theorie – Wenn Theorien praktisch werden. *Organisationsberatung, Supervision, Coaching*, 29(3), 289–311. <https://doi.org/10.1007/s11613-022-00781-4>

Jutzi, C., Möller, J., Hansen, J., Klackl, J., & Jonas, E. (2023). *The Power of the Place: Need Fulfillment and Enter vs. Exit Tendencies in the Built Environment*. Manuskript zur Publikation eingereicht.

Kobler, E. (2022). *RECOZY-PLUS or there and back again. The development, evaluation, and validation of a recommender system in the context of university help services* [unpublizierte Masterarbeit, Universität Salzburg].

Mackinger, B., & Jonas, E. (2020). Mentoringprojekt “Sprungbrett - zusammen spielend Talente fördern”: Wie kann die Identitätsentwicklung strukturell benachteiligter Kinder gefördert werden? In F. Gmainer-Pranzl & B. Mackinger (Eds.), *Identitäten: Zumutungen für Wissenschaft und Gesellschaft* (Vol. 15, pp. 61–82). Peter Lang Verlag.

Mackinger, B., Leen-Thomele, E., Klug, J., Rogl, S. & Tulis, M. (in prep.). Mentoring als Sprungbrett: Angewandte Kompetenzvertiefung durch soziale Interaktionen im Rahmen der Lehrer*innenausbildung In S. Rogl, E. Bögl, S. Hinterplattner, J. Klug & C. Resch (Hrsg.), *Begabung verändert – förderliche Lernwelten erforschen, gestalten, implementieren* (S. XY-XY). Reihe: Begabungsförderung: Individuelle Förderung und Inklusive Bildung. Waxmann.

Möller, J., Thürmer, J. L., Tulis, M., Reiss, S., & Jonas, E. (2022). Exploring Higher Education Pathways for Coping With the Threat of COVID-19: Does Parental Academic Background Matter? *Frontiers in Psychology*, *12*, 768334–768334. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.768334>

Moser, A. (2019). *Wer war ich vorher? Wer bin ich nachher?* <https://eplus.uni-salzburg.at/obvusbhs/content/titleinfo/5067114?query=moser%20anna>

Sanchez, C., & Mayer, E. (2022). *Bridge VR*. <https://www.bridge-vr.gwi.uni-muenchen.de/>

Tulis, M., Leen-Thomele, E., Möller, J., Feldhammer-Kahr, M., Paechter, M. & Jonas, E. (2022). Exploring the transition to the digital age in higher education teaching. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, *17*, 127-147. <https://10.3217/zfhe-17-03/08>

Tulis, M., Möller, J., Leen-Thomele E., Feldhammer-Kahr, M. & Paechter, M., & Jonas, E. (2023). *Lessons learned from higher education teaching in the age of Covid-19: Strengths and weaknesses of online and face-to-face teaching in the light of instructional quality and skill acquisition*. Manuskript zur Publikation eingereicht.

Wendlinger, S. (in prep.). *Do Max and Murat have Equal Chances? Creating Educational Perspectives for all Students* [unpublizierte Masterarbeit, Universität Salzburg].

Zerle, G. (2020). *Tackling life's complexity with simple solutions : Evaluierung der Wirkungen im Coaching anhand der Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen (Kuhl)*. <https://eplus.uni-salzburg.at/obvusbhs/content/titleinfo/5720689?lang=de>